

Nurullah Arıkan

<https://orcid.org/0000-0002-8912-1559>

İstanbul Rumeli Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul / TÜRKİYE

ROR Id: <https://ror.org/05av6y173>

Dijital İnsan Kaynakları Yönetiminin İnovasyon Süreçlerine Etkisi

The Impact of Digital Human Resource Management on Innovation Processes

ÖZET

Bu çalışmada dijital insan kaynakları yönetiminin, inovasyon süreçlerine olan etkisi incelenmiştir. Dijital insan kaynakları yönetimi, işletmelerin çalışan istihdamını elektronik ortamların ulaştığı tüm alanlarda Taramasına, incelemesine, tercihini ve bunların içerisinden seçmesine uğramak tanıyan bir sistemi ifade etmektedir. Bunun yanı sıra seçilmiş olan uzman insan kaynakları işletmenin inovasyon süreçlerine önemli katkılar sunmada kritik bir öneme sahiptir. Bu çalışmanın hazırlanmasında ikinci kaynaklar olan, tez, makale, kitap ve diğer bilimsel yazılı kaynaklardan yararlanılmıştır. Çalışmada “Yarı Yapılandırılmış Tüm-Dengelim Yöntemi” izlenmiş olup, kriter uygunluğunun sağlanabilmesi için konu ile ilgili özellikle araştırma kapsamındaki çalışmaların analiz sonuçları ele alınarak karşılaştırmalar yapılmıştır. Yapılan çalışma sonrasında dijital insan kaynakları yönetiminin işletmeleri inovasyon faaliyetlerine ve uygulamalarına etkileri oldu gözlemlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Dijitalleşme, İnsan Kaynakları Yönetimi, İnovasyon, Rekabet Üstünlüğü. Sürdürülebilirlik

ABSTRACT

This study examines the impact of digital human resource management on innovation processes. Digital human resource management refers to a system that allows companies to scan, review, select, and choose from all areas of employee recruitment that are accessible through electronic media. In addition, selected human resource experts play a critical role in contributing significantly to the company's innovation processes. Secondary sources such as theses, articles, books, and other scientific written sources were used in the preparation of this study. The ‘Semi-Structured All-Balancing Method’ was followed in the study, and comparisons were made by analysing the results of studies related to the subject, especially those within the scope of the research, to ensure criterion suitability. Following the study, it was observed that digital human resources management has an impact on businesses' innovation activities and applications.

Keywords: Digitalisation, Human Resource Management, Innovation, Competitive Advantage. Sustainability.

1. GİRİŞ

Bu çalışmanın konusu insan kaynakları yönetimi ve inovasyon süreçlerine olan etkisinin incelenmesidir. Bu kapsamda çalışmanın problem cümlesi dijital insan kaynakları yönetimi işletmelerine inovasyon süreçlerini etkiler mi? şeklinde belirlenmiştir. Çalışmanın konusu insan kaynakları yönetimi ve inovasyon süreçleri, yöntemi niteliksel ve yazım aşaması 3 ay süre şeklinde sınırlandırılmıştır.

Çalışmanın kavramsal çerçevesi kapsamında *dijital İKY*, esasen tüm İKY süreçlerini teknolojiler, yazılımlar ve internet üzerinden etkin bir şekilde yönetme anlayışını ifade etmektedir. İş dünyasında uygulanan dijital teknolojiler, İKY'nin tüm yönlerini etkileyerek yeni çalışanları çekme ve işe alma süreçlerinden eğitim ve gelişime, performans değerlendirmeden ödüllendirmeye ve ücretlendirmeye kadar geniş bir yelpazede değişim yaratmıştır. Küresel pazarlardaki ilerlemeler, işletmelerin bilgi ile iletişim teknolojilerine daha hızlı uyum sağlamasını gerektirmiştir (Maditheti, 2017: 8). Politikalar, stratejiler ve İKY uygulamalarına yönelik olarak geleneksel yöntemlerden dijital yaklaşımlara doğru köklü bir dönüşüm yaşanmaktadır (Halid vd., 2020: 96).

Dijitalleşme, maliyetleri düşürmek, iletişim süreçlerini hızlandırmak ve kuruluşların üretkenliklerini artırarak daha verimli ve etkili bir şekilde çalışmalarını sağlamak için gerçekleştirilen teknolojik uygulamalardır (Indira, 2020: 156). Dijitalleşme, dijital dönüşüm ya da dijital bozulma gibi ifadeler, günümüzde en dikkat çekici ve üzerine en fazla tartışılan terimler içinde yer almaktadır. Bu ifadeler, teknolojinin giderek artan kullanımını ve çalışma dünyasıyla toplumun farklı alanlarında meydana gelen önemli değişimleri temsil etmektedir. Dijital teknolojiler, işin doğasını, organizasyonunu ve geleceğini etkileyerek dolaylı yoldan İKY uygulamalarında da değişimlere yol açmaktadır. İş yerindeki dijitalleşme,

doğal bir gelişim sürecidir. Dijital ofis kavramı ise, çalışanların işlerini gerçekleştirmek için kullandığı bütün teknolojileri içermektedir (Meijerinka vd., 2018: 5). Dijitalleşmenin işletmeleri dönüştürmesi sonucu, dijital dönüşümle alakalı yeni beceri ve yeteneklerin anlaşılması ve keşfedilmesi zorunlu hale gelmiştir. Dijital dönüşümler gerek çalışanların yaşamına gerekse İKY'ye giderek daha fazla etki eden önemli bir unsur haline gelmektedir (Prakash vd., 2019: 3).

İKY, bir organizasyonun stratejik ve uzun süreli hedeflerine ulaşmasını desteklemek amacıyla çalışanların yeteneklerini, becerilerini, tutumlarını ve yaratıcılıklarını etkili bir şekilde yönetme sürecidir. *Dijital İKY* ise, çalışanlar, İK uzmanları ve bölüm yöneticileri arasındaki etkileşimi kolaylaştırmak için dijital cihazlar, internet ve web odaklı sistemlerin kullanımını içeren bir yaklaşımdır. Dijital İKY, süreçlerin mobil ve bulut teknolojileri ile dönüşümünü sağlayarak İK fonksiyonlarını daha etkili hale getirmekte ve bunun yanı sıra hizmet sunumunu, çalışan bağlılığını ve katılımını da geliştirmektedir (Mia ve Faisal, 2020: 18).

Yaratıcılık, bireyin deneyimlere açık olmasını gerektiren; yeni yolların varlığına dair bir inançla arayış sürecine cesaretle girebilme, yeniliği benimseyerek yaratıcı düşüncenin farklı boyutlarını keşfetmeye ve uygulamaya istekli olma durumunu ifade etmektedir. Bir bireyin yeni bir şey meydana getirme süreci olan yaratıcılık uzmanlar tarafından kabul görmüş bilimsel, sosyal, estetik ve teknik değerlere sahip özgün fikirler, sezgiler, buluşlar ya da ürünlerin ortaya çıkarılması uygulamalarını kapsamaktadır (Öztürk, 2001: 32).

İnovasyon, kuramsal aşamasından başlayarak, yeni ürünlerin geliştirilmesini ve bu ürünlerin pazarlanabilir veya ticarileştirilebilir hale getirilmesini içeren kapsamlı bir süreçtir (Korkmaz vd, 2009: 85). Örgütsel inovasyon ise yeni çalışma yöntemlerinin geliştirilmesi, mevcut yöntemlerin işletme şartlarına uygun bir şekilde uyarlanarak kullanılması ve bu süreçte gereken örgütsel yapıların oluşturulmasını içermektedir. Yönetim yapısı, örgütsel yönetim anlayışına dair uygulamalar, finansal sistemler veya personel ücretlendirme yapılarındaki yenilikçi düzenlemeler, kurumsal inovasyon çerçevesinde değerlendirilmektedir (Toraman vd., 2009: 103).

Performans değerlendirme, personelin kişisel ve mesleki nitelikleri, işteki başarıları, gelişim potansiyellerini bilimsel ve sistematik bir şekilde izleyerek, bu bilgiler doğrultusunda oluşturulan ölçümle ilgili süreçlerdir. Sosyal bir süreç şeklinde de tanımlanan performans değerlendirme, kurumsal performans ile yakından ilişkilidir. Değerlendirme sonuçları, stratejik planlama, kariyer yönetimi, ücret yönetimi, terfi, işten çıkarma, transfer ve ödül paylaşımı gibi yönetsel kararlara etki ederken, aynı zamanda eğitim ihtiyaçlarının tespit edilmesine de yardımcı olmaktadır (Uysal, 2012: 46).

Küresel bir pazara dönüşen dünyada insan kaynakları yönetiminin dijital sistemlerle yönetilmesi işletmelerin rekabet üstünlüğü kazanmasında ve yetenekli personelin istihdam edilmesinde büyük rol oynamaktadır. Ayrıca yetenekli çalışanlara sahip olan işletmeler, inovasyon alanında daha avantajlı olmakta ve rekabette üstünlük sağlamaktadır. Dolayısıyla bu alandaki çalışmaların; üniversite-sanayi iş birliği çerçevesinde işletmelerin insan kaynakları yönetimi ve inovasyon faaliyetlerini destekleyecek nitelikte çalışmaların yapılması, üniversite sanayi iş birliğinin geliştirilmesine, işletmelerin rekabet üstünlüğüne, kurumların hizmet kalitesine, ülke ekonomisinin gelişmesine, araştırmacılara ve ilgili diğer taraflara önemli faydalar sağlayabileceği düşünülmüştür.

2. LİTERATÜR TARAMASI

Federova vd., (2019: 1227), İKY'nin dijitalleştirilmesi üzerine yaptıkları araştırmada, otomasyon, dijitalleşme ve robotlaşmanın işgücü piyasasının dönüşümü üzerinde önemli etkisi olduğunu tespit etmişlerdir. Analiz neticesine göre, yeni teknolojiler, farklı meslek sahalarında çalışan bireylerin geleneksel işlevlerini değiştirmekte ve dijital araçlar, İKY aşamaları da dahil edilerek iş süreçlerinin her aşamasında aktif bir şekilde kullanılmaktadır. İKY faaliyetlerinin dijitalleştirilmesi ve bu durumun çalışan refahı üstündeki etkisi üzerine yapılan analizler sonucunda, katılımcıların yüzde 17,5'inin kullandıkları yeni teknolojilerin aşırı maliyeti ve düşük kaliteye sahip yazılımlarına dikkat çektikleri belirlenmiştir. Ayrıca, robotlaşma sürecinin işsizlik riski yaratabileceği endişesi katılımcıların %21'ini etkilemiştir. Bunun yanı sıra, %14'ü ise veri tabanı kaybına bağlı olası zarar risklerini vurgulamışlardır.

Soysal ve Kılınc'ın (2016: 325) yaptıkları araştırmaya katılan yöneticilerin, stratejik İK uygulamalarının yanı sıra performans değerlendirme ve kariyer yönetimi konularına büyük ölçüde (%88,5) katıldıkları belirlenmiştir. Yöneticilerin çalışanların kariyer gelişimlerini ve kişisel gelişimlerini desteklemelerini, inovasyon faaliyetlerini olumlu yönde etkilediğini belirtmişlerdir.

İşletmeler sürdürülebilir rekabet avantajı sağlamak, inovasyonlar yaparak varlıklarını sürdürmek için insan sermayesinin ve teknolojinin gücünü kullanmak zorundadır. Bu kapsamda işletmeler doğru işe doğru çalışanı bulmak, seçmek, yerleştirmek, geliştirmek ve elde tutmada İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY) işletmelerin rekabet avantajı sağlamalarında önemli rol oynamaktadır

Turan, (2008: 36), Antalya'daki resort otellerde görev yapan 112 yönetici üzerinde gerçekleştirmiş olduğu araştırmada, resort otellerin performans değerlendirme sonuçlarını kariyer hedeflerini belirlemede kullandığını ortaya koymuştur. Ayrıca, bu sonuçların iş görenle ilgili alanlarda değerlendirildiği, ancak ücret ve çalışan hedefleri hususunda daha az duyarlılık gösterildiği tespit edilmiştir. Çalışkan vd. (2010: 100) tarafından yapılan çalışmada, stratejik İK uygulamalarıyla örgütsel performans arasında olumlu bir ilişki bulunduğu; bu ilişkinin örgütler ve yöneticiler açısından bir maliyet değil, bir yatırım olarak görülmesi gerektiği ortaya konmuştur.

3. DİJİTAL İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ SÜREÇLERİ

İKY, başlangıçta yalnızca personel işlerini yönetme sorumluluğundan, İK'yı geliştirme misyonuna doğru bir dönüşüm geçirmiştir. Bu bağlamda İK; örgütsel hedeflere ulaşmayı destekleyen ve işletmelere rekabet avantajı sağlayan bir değer olarak görülmüş, bu sebeple “insan sermayesi” ya da “entelektüel sermaye” kavramlarıyla ifade edilmeye başlanmıştır. Sonuç olarak, modern teknoloji çağında başarıyı yakalamak ve rekabet avantajını sürdürmek için dijital İKY, işletmeler açısından kritik bir öneme sahiptir (Öge, 2011: 26). Dijital İKY, organizasyonların başarısı için hayati bir fonksiyon olup, İK'nın etkili bir biçimde yönetilmesi, İK profesyonellerinin uzmanlığını bölüm yöneticileriyle ve diğer çalışanlarla iş birliği içerisinde kullanmayı gerektirmektedir. İKY yalnızca politika ve uygulamaları belirleyen bir mekanizma değil, aynı zamanda işletmelerin yeni rakipler, gelişen teknolojiler, iş yapısındaki değişiklikler ile sosyal ve yasal kaygılar gibi dinamik faktörlere uyum sağlayarak uzun vadede rekabet avantajını sürdürmelerini sağlayan yönetsel süreçlerdir. Dolayısıyla İKY, aynı zamanda sürekli iyileştirme ve değişim faaliyetlerini içermekte, bu tür uygulamaların hayata geçirilmesi ve sonuç vermesi genellikle zaman almaktadır (Tolulope, 2005: 34).

3.1. Dijital İşe Alım

Dijital işe alım süreçleri, işverenlere daha geniş bir yetenek havuzuna erişim, başvuruların hızlı ve etkili bir şekilde değerlendirilmesi ile veri analitiği gibi birçok avantaj sağlamaktadır. Bu yöntem, işe alım süreçlerini optimize edip geliştirmeye olanak tanırken, işverenlerin daha nitelikli ve pozisyona uygun adaylarla eşleşme olasılığını da artırmaktadır (Kırılmaz, 2020: 190). Dijital işe alma süreci, işletmelerin teknolojik platformları kullanarak açık pozisyonları ilan etmesi ve bu pozisyonlar için uygun niteliklere sahip adayları bulması olarak tanımlanabilir. Başka bir deyişle, dijital işe alımda işletmeler, internetin yaygınlaşmasından önce kullanılan gazeteler, dergiler ve ticaret fuarlarında iş ilanı yayınlama gibi geleneksel yöntemleri geride bırakmış; bunun yerine internet, kurumsal web siteleri ve sosyal ağ platformları aracılığıyla yapılan modern yöntemlere yönelmiştir (Bayarçelik, 2020: 68).

Dijital işe alımda, iş ilanına yanıt verildiği andan itibaren iş arayanlarla işverenler arasında hızlı bir iletişim kurulması sağlanmaktadır. Çeşitli sosyal medya platformlarına iş ilanı vermenin yüksek maliyet gerektirmemesi nedeniyle dijital işe alım, geleneksel yöntemlere kıyasla daha düşük maliyetli olmaktadır. Coğrafi mesafelere bağlı kalmaksızın dünyanın herhangi bir tarafından kolaylıkla gerçekleştirilebilen bu süreç, zaman ve mekân sınırlamalarını ortadan kaldırmaktadır. Bunun yanı sıra, başvuru sürecinden işe yerleşmeye kadar geçen aşamaların dijital ortamda gerçekleşmesi, zaman ve kâğıt israfını önlemekte ve ofis işlerinin yükünü azaltmaktadır (Sami, 2011: 65).

3.2. Dijital Eğitim ve Geliştirme

Dijital eğitim, çalışanların görevlerini yerine getirmek için gereken becerileri geliştirmelerine destek olmayı amaçlamaktadır. Bu tür eğitim, günlük operasyonlara ve spesifik konulara dair bilgi sunmaktadır. İnternet tabanlı dijital platformlarda kullanılan ders içerikleri, videolar, metin dosyaları ve diğer materyaller, dijital eğitim sürecinde etkili yöntemler arasında yer almaktadırlar (Namlan, 2017: 5). İşletmelerde düzenlenmekte olan ve dijital eğitim olarak nitelenen programlar, eğitmen ve kursiyerlerin bire bir temas kurmasına gerek kalmadan, uzaktan gerçekleştirilmek üzere uygulanmaya başlanmıştır (Hassan, 2017: 564).

Sağladığı önemli avantajları nedeniyle dijital çevrimiçi eğitim, rekabetçi konumlarını güçlendirmek isteyen kuruluşlar adına vazgeçilmez bir araç olarak görülmektedir. Çeşitli niteliklere sahip ve farklı coğrafi bölgelerde bulunan çalışanlar için yüz yüze etkin bir eğitim sağlamak neredeyse imkansız hale

gelmiştir. Bu sorunun çözümü olarak internet üzerinden uzaktan dijital eğitim programları devreye alınmaktadır. Bu bağlamda, eğitimin herkes adına etkili olabilmesi ve beklenen sonuçları sunabilmesi için dijital olması gerektiği vurgulanmaktadır. Ancak, bu tür eğitimlerin işletmelerin iyi bir şekilde rekabet edebilmesi için hem nitelikli hem de sürekli olması gerekmektedir (Baldwin, 2004: 269).

3.3. Dijital Kariyer Yönetimi

Dijital kariyer yönetimi, bir kişinin çalışma hayatı boyunca kariyer planlarını ve mevcut pozisyonlarını bilgisayar ve internet aracılığıyla yürüttüğü süreçler olarak tanımlanmaktadır. Bu sayede kurum içinde terfi ve ilerleme imkanlarını kolayca belirlemek mümkün hale gelmektedir (Bağrıyanık, 2022: 61). Bu kapsamda LinkedIn, kullanıcıların kişisel profillerini oluşturup profesyonel iş deneyimlerini ve yetkinliklerini sergileyebildikleri bir sosyal platform biçiminde, en tanınmış iş yönetimi araçlarından birisidir. Bunun yanında, Indeed ve Kariyer.net gibi platformlar da hem özgeçmiş hazırlama hem de iş arama sürecinde önemli katkı sağlayan diğer temel iş yönetimi araçları arasında yer almaktadırlar. Çalışanların mevcut becerilerini geliştirmelerine ve yeni yetkinlikler edinmelerine olanak tanıyan Coursera ve Udemy gibi çevrimiçi eğitim platformları ise bireysel gelişim açısından değerli kaynaklar olarak kabul edilmektedir. Ayrıca, profesyonel etkinlikleri keşfetme ve bunlara katılım konusunda rehberlik sunan Eventbrite ve Meetup gibi araçlar, sektördeki ağ oluşturma süreçlerini destekleyen etkili çözümler olarak öne çıkmaktadırlar (Charkazzade, 2022: 38).

3.4. Dijital İnsan Kaynakları Planlaması

Dijital insan kaynakları planlaması, çalışan sayısı, niteliği, tatil süreleri, maaş çizelgesi, devamlılık durumu ve iş devir süresi gibi insan kaynaklarına dair temel bilgileri içeren bir dijital veri tabanı, mevcut iş gücü arzının analiz edilmesi ve tahmin edilmesi sürecini büyük ölçüde kolaylaştırmaktadır. Bu durum, insan kaynaklarının planlama sürecinde hem daha doğru hem de daha hızlı kararlar alınmasını mümkün kılmaktadır. Çünkü bu tür bir veri tabanı sayesinde bilgilere hızlı ve güvenilir bir şekilde ulaşmak mümkün hale gelmektedir (Doğan, 2011: 54). Dijital olarak sunulan insan kaynakları planlama oluşumları, işletmelerin kısa, orta ve uzun vadeli çalışan stratejileri hazırlanmasında ve karar alım süreçlerinde önemli bir rol üstlenmektedir. Bu sistemler, insan kaynakları birimlerine doğru ve zamanında gerekli bilgileri sağlayarak stratejik karar alma süreçlerini desteklemektedirler (Yusoff vd., 2011: 132).

3.5. Dijital Ücretleme ve Ödül Sistemleri

Performansa göre dijital ücretlendirme çalışanın emeğinin karşılanması, emeğe verilen değer ve öneminin göstermesi açısından kritik bir unsurdur. Bu yaklaşım, çalışanların performansını ve üretkenliğini sürdürmekte, aynı zamanda motivasyonlarını artırmaktadır. Maddi ödüller; temel maaş, sağlık sigortası, ulaşım yardımları, emeklilik tazminatları ve ücretli izinler gibi doğrudan maddi kazançlardan oluşmaktadır. Manevi ödüller ise ödül törenleri, onurlandırmalar, eğitim etkinlikleri, doğum günü kutlamaları gibi uygulamaları içermektedir. Bu tür teşvikler, çalışma ortamını daha olumlu ve verimli bir hale getirmekle birlikte, genellikle işletmeler için daha düşük maliyetli olmaktadır. Ancak manevi ödüller, çalışanın ekonomik durumunda doğrudan bir değişikliğe yol açmamaktadır (DeCenzo vd., 2017: 243).

Dijital ücretlendirme ve ödül sistemleri çalışanların, aylık maaşı, cinsiyeti, doğum tarihi ve mesleki konumu gibi temel verilerinin bilgisayar ortamında kaydedilmesi ve analiz edilmesi süreçlerini kapsamaktadır. Ayrıca bu sistemler çalışanların, izin durumları, emeklilik planları, ödüller, teşvikler ve sağlık sigortaları gibi konuları da içermektedir (Alzahrani, 2021: 111). Ücret ve ödül sistemlerinin kuruluş genelindeki işlevleri arasında, ücret hesaplama süreçlerinin dijitalleştirilmesi, finansal değişimlerin çalışanlara dijital platformlar üzerinden aktarılması, yöneticilerin promosyonları dikkate alarak ücret tahminleri yapabilmeleri, ücret görüşmelerinin etkin bir şekilde yönetilmesi ve çalışanların arasındaki ücret farklılıklarının analiz edilmesi bulunmaktadır (Al-Otaibi, 2021:2).

4. İNOVASYON SÜREÇLERİ

4.1. Fikir Üretme

İnovasyon sürecinin ilk aşaması, fikir üretimi ve uyumlu fikirlerin seçilmesiyle başlamaktadır. Bu aşamada, örgüt hem iç hem de dış çevre faktörlerini inceleyerek inovasyona yönelik yeni fikirler toplayarak değerlendirmektedir. Bu düşünceler, mevcut teknolojik imkanların sağladığı itici güçle ya da pazarda ortaya çıkan taleplerin çekiciliğiyle şekillenmektedir. Fikir üretimi kapsamında işletmeler yeni bir teknolojik yapıya yatırım yaparak bu teknolojiyi kullanma fırsatıyla yenilikçi fikirler geliştirebileceği gibi, tüketicilerin ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak amacıyla da yeni öneriler üretebilmektedir (Aksay ve Orhan, 2013: 18).

4.2. Geliştirme

Fikirlerin hem teknoloji hem de pazar odaklı fizibilite analizleri sonrasında, projenin teknolojik olarak geliştirilmesi ve hedefteki pazarda potansiyel ekonomik başarının değerlendirilmesi gerekmektedir. İnovasyon sürecinin gelişim aşamasında, uygulama araçları tasarlanmakta, yeterlilikler belirlenmekte ve projeler geliştirilmektedir. Oluşturulan kuruluş iklimi ve altyapıya dayanarak mekanizmalar kurulup uygulamaya hazır hale getirilmektedir. Bu süreçte farklı bilgi unsurları bir araya getirilir ve belirsizlikler yerini daha somut verilere bırakmaktadır. Teknolojik fizibilite, talep eğilimleri, rakip davranışları ve yasal yükümlülükler gibi unsurlar bu noktada daha net olarak ele alınmaktadır. Teknolojik ve pazar araştırmaları, inovasyonun teknik olarak mümkün olup olmadığını ve mümkünse ne tür özelliklere sahip olacağını belirlemek açısından önemli bir rol oynamaktadır (Tidd vd., 2005: 91). 21. yüzyılın yeni iş modelleri, Endüstri 4.0'ın sağladığı ivmeyle birlikte büyük veri, nesnelerin interneti, sanal gerçeklik, holografik sistemler, YZ, mobilite, QR kodları, artırılmış gerçeklik, bulut bilişim ve 3D teknolojileri gibi inovatif gelişmeler sayesinde giderek daha dijital bir yapıya kavuşmaktadır. Bu dijital dönüşüm, markaların ve kurumların verimlilik, sürdürülebilirlik ve kârlılık gibi temel alanlarda olumlu etkiler sağlarken, İK süreçlerinde de köklü değişimlere ortam hazırlamaktadır (Akgün, 2017: 295).

4.3. Uygulama

Uygulama aşamasında tasarlanan planlar doğrultusunda sistem işlerlik kazanmakta ve işletme ile ortakları arasındaki bilgi alışverişi hızlanmaktadır. Ayrıca uygulama ve kontrol sistemlerinin devreye girmesiyle inovasyon faaliyetlerinin işletme sınırlarının dışına taşınması sağlanmaktadır (Kaynak ve Maden, 2012: 35). Bu bağlamda uygulama, yeni bir ürün, hizmet veya üretim ve hizmet yönteminin müşterilere sunulması süreci olarak tanımlanmaktadır. İnovasyon sürecinin en son aşaması olan bu süreç, yeniliklerin üretimini, hedef pazara tanıtılmasını ve sunulmasını kapsamaktadır. Bu aşamada, gerçekleştirilen inovasyonun ticari bir niteliğe kavuşturulması amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda, tüketicilere sunulan yeniliğin hangi sorunu çözdüğü ya da hangi ihtiyacı karşıladığı konusunda bilgi verilmesi oldukça önemlidir (Sattler, 2011: 12).

5. DİJİTAL İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE İNOVASYON İLİŞKİSİ

5.1. Örgüt Kültürü ve İnovasyona Etkileri

Kültür, bireylere ne yapmaları gerektiği ve davranışlarının nasıl olması gerektiği hususunda duyu ve sezgi kazandırmaktadır. Bir başka ifadeyle, örgüt kültürü, üyelerinin düşünce ve davranışlarını biçimlendiren temel değerler ve inançlardır. Bu bağlamda örgüt kültürü, bir işletme içindeki bireylerin davranışlarını yönlendiren değerlerin, inançların ve alışkanlıkların bütünüdür (Dursun, 2013: 45). Bu bağlamda Martins ve Terblanche'ye (2003: 65) göre bir örgütün kültürel unsurlarının örgütün yaratıcılık ve yenilikçilik düzeyine olan etkisi kaçınılmazdır. Bu bağlamda örgüt kültürü, bir taraftan çalışanlarının davranışlarını şekillendiren bir temel sunarken, diğer taraftan geliştirilecek stratejiler adına yönlendirici bir işlev üstlenmektedir (Uzkurt ve Şen, 2012: 34).

5.2. Bilgi Kapasitesi ve İnovasyona Etkileri

İnovasyon, bilgi üretimi ve üretilen bilginin uygulanmasını temel almakta, çünkü bilgi kapasitesi, inovasyon süreçlerinin uygulanmasında belirleyici bir rol oynamaktadır. İşletmeler, bir yandan maliyetleri kontrol altına alırken bir yandan da pazar gelişmelerini yakından izleme ve yeni teknolojileri hayata geçirme zorunluluğu arasında denge kurmaya çalışmaktadırlar. İletişimdeki sınırların ortadan kalkmasıyla birlikte entelektüel sermayenin, fikirlerin ve bireylerin örgüt içerisinde ve dışarısında serbest bir şekilde dolaşımı mümkün hale gelmiştir. Bu durum, gerek zaman gerekse maliyetten tasarruf sağlarken aynı zamanda iş birliktelikleri konusunda daha fazla seçenek sunarak, yenilikçiliği destekleyen bir ortam oluşturulmaktadır (Zhang vd., 2010: 196).

BT sistemlerinin gelişimi, İKY faaliyetlerini de etkileyerek organizasyonlara köklü yenilikler sunmaktadır. Artık günümüzde birçok kuruluş, İK'ya ait bilgileri temin etmek, depolamak ve işlemek adına dijital sistemlere yönelmektedir (Öge, 2004: 110). Bu nedenle, yeni teknolojilerin süratli değişimi ve iş görenlerin bu teknolojilere adaptasyonu işletmelerin öncelikli meselelerinden biri olmuştur. Teknoloji yatırımlarıyla dinamik dengeyi kurarak rekabet üstünlüğü yakalamayı amaçlayan işletmelerin sürdürülebilir rekabet üstünlüğü oluşturmasında dijitalleşmenin sunduğu yenilikleri benimsemeleri kadar, en değerli kaynakları olan vasıflı iş gücü sermayesi de bir o kadar önemlidir. İşletmeler sürdürülebilir rekabet avantajı sağlamak, inovasyonlar yaparak varlıklarını sürdürmek için insan sermayesinin ve teknolojinin gücünü kullanmak zorundadır. Bu kapsamda işletmeler doğru işe doğru çalışmanı bulmak, seçmek, yerleştirmek, geliştirmek ve

elde tutmada İnsan Kaynakları Yönetimi (İKY) işletmelerin rekabet avantajı sağlamalarında önemli rol oynamaktadır (Armstrong, 2016).

5.3. Yönetiminin Risk Algısının İnovasyona Etkileri

İnovasyonu destekleyen bir örgütsel yapının, değişim ve ilerlemeyi kolaylaştırmasının yanı sıra, fonksiyonlar arası koordinasyonu, etkili iletişimi ve bilgi paylaşılmasını sağlayacak şekilde tasarlanması beklenmektedir. Yenilikçi işletmelerin, inovasyon adına gerekli bilgi ve veriyi dış çevreden elde edebilecek, aynı zamanda bu bilgileri işletme içinde yeniliğe dönüştürebilecek çok daha esnek bir sisteme sahip olmaları gerekmektedir. Çünkü yeni inovasyon düşüncelerinin ortaya çıkışını ve çalışanlar arasında paylaşılmasını sağlamak, fikirlerin rahatça tartışılabildiği esnek bir yapının varlığını zorunlu kılmaktadır (Uzkurt, 2010: 45).

Bir örgütte yenilik uygulamalarını engelleyen unsurlar arasında üst yönetimin risk almaktan çekinmesi, homojenliğe yönelme ve statükoyu sorgulamaktan kaçınma, bütüne odaklanmak yerine parçalara yönelme, kısa vadeli bir bakış açısı benimseme, aşırı rasyonel düşünerek oluşturma becerisini sistematik bir sürece dönüştürmeye çalışma, yetersiz motivasyon unsurları ve aşırı bürokrasi yer almaktadır. Öte yandan, yeniliği destekleyen işletmelerde yenilik, bir yaşam tarzı olarak kurumsallaştırılmakta, iş birliğine açık bir ortam oluşturulmakta, yaratıcılık ve yenilik teşvik edilerek ödüllendirilmekte, aynı zamanda sürekli olarak yenilikçi hedefler ile sonuçlara odaklanılmaktadır (Naktiyok, 2007: 215).

5.4. Motivasyon Uygulamaları ve İnovasyona Etkileri

Örgütsel motivasyon faktörleri, işletmelerde inovasyonun gelişimi üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Küresel rekabet ortamında varlığını sürdürmeye çalışan kuruluşlar, yönetime katılım, kurumsal bağlılık, ödüllendirme ve teşvik gibi kritik unsurların, yeterli düzeyde örgütsel destek olmaksızın sağlanamayacağını farkındadırlar. Örgütsel ödüller ile uygun çalışma şartları (örneğin, ücretlendirme, kariyer gelişimi, işi daha cazip hale getirme ve örgütsel politikalar), algılanan örgütsel desteğin güçlenmesine önemli ölçüde katkı sağlamaktadır (Timuroğlu, 2015: 42). Pekdemir vd.'ne (2014: 335) göre çalışanlara sağlanan finansal ödüller, inovasyon odaklı davranışların artışı desteklemektedir. Önemli sorunlara yaratıcı çözümler üretmek amacıyla örgütler, gruplar meydana getirmekte ve bu grupların yeni düşünce geliştirme eğilimlerini teşvik etmek için çeşitli ödül sistemleri uygulamaktadır. Bu sistemler, çalışanların daha yoğun çalışmasına ve daha yenilikçi yaklaşımlar benimsemesine katkı sağlamaktadır.

5.5. Performans Yönetimi ve İnovasyona Etkileri

Performans yönetimi, bir örgütün uzun süreli hedefleri ve stratejik planları doğrultusunda performans hedeflerinin tanımlanması sürecini içermektedir. Çalışanlardan beklenen performansın alınabilmesi için çalışan performansının izlenmesi, hesaplanması ve değerlendirilmesi süreçleri önemli bir yer tutmaktadır. Bu bağlamda çalışanların inovasyon yeteneklerinin geliştirilmesinde, kariyer yönetimi, motivasyon ve performansa dayalı ücret ve liyakate göre görevlendirme uygulamalarına yer verilmesi gerekmektedir (Luecke, 2008: 15).

Performans değerlendirme, personelin kişisel ve mesleki niteliklerini (işteki başarıları ve gelişim potansiyelleri) bilimsel ve sistematik bir şekilde izleyerek, bu bilgiler doğrultusunda bir sonuca ulaşma sürecidir. Sosyal bir süreç şeklinde de tanımlanan performans değerlendirme, kurumsal performans ile yakından ilişkilidir. Değerlendirme sonuçları, stratejik planlama, kariyer yönetimi, ücret yönetimi, terfi, işten çıkarma, transfer ve ödül paylaşımı gibi yönetimsel kararlara etki ederken, aynı zamanda eğitim ihtiyaçlarının tespit edilmesine de yardımcı olmaktadır (Uysal, 2012: 46). Performans yönetimi süreci, çalışanların başarı durumlarına dair bilgilerin online platformlar üzerinden depolanarak ve analiz edilerek gerçekleştirilen faaliyetleri kapsamaktadır. Bu sebeple, performans değerlendirme faaliyetleri, insan kaynakları yönetimi biriminin sapmaları düzeltmesi ve düşük performans problemlerini ele alması için çalışanların bireysel performansı ve çalışma ortamından kaynaklı sorunları belirlemesini gerektirmektedir (Antarah, 2020: 65).

Performans yönetimi, İKY'de ihtiyaç duyulan bir uygulamanın temelini oluşturmaktadır. Bu bağlamda, performans yönetimi ve inovasyon uygulamalarında dijital teknolojilerin kullanımı performansın eksiksiz ve net bir şekilde analiz edilmesine olanak tanımaktadır. Aynı zamanda her bir unsurun birbiriyle ilişkisi gözetilerek ve zamanında değerlendirilmesini sağlamaktadır. Bununla birlikte, örgütsel karar alma süreçlerinde, inovasyon faaliyetlerinde ve performans analizlerinde daha etkin sonuçlar elde edilmesine yardımcı olan faydalı veri ve bilgilerin kullanımını desteklemektedir (Merzougui, 2021: 225). Etkili bir inovasyon yönetimi, bir örgütün uzun süreli hedefleri ve stratejik planları doğrultusunda performans

hedeflerinin tanımlanması sürecini içermektedir. Bu bağlamda, yöneticilerin çalışanlardan beklenen performansı iletmeleri, çalışan performansının izlenmesi, hesaplanması ve değerlendirilmesi süreçleri önemli bir yer tutmaktadır. Ayrıca, çalışanların bilgi ve kabiliyetlerinin geliştirilmesi; ücret, kariyer yönetimi, motivasyon ve disiplin gibi tekniklerle desteklenen bir kavram ve süreç biçiminde değerlendirilmektedir (Luecke, 2008: 15).

5.6. İnsan Kaynakları Yönetimi Anlayışının ve İnovasyona Etkileri

İşletmelerin inovasyon yeteneğinde önemli bir yeri olan entelektüel sermaye faktörleri, sürdürülebilir rekabet avantajlarının korunması ve geleceğe dair yatırımların yönlendirilmesinde hayati bir rol üstlenmektedir. Mevcut olan iş dünyasında başarı, entelektüel sermayenin değerlerini inovasyon süreçleriyle etkili bir şekilde bütünleştirmekle mümkün kılınmaktadır. Bu amacı gerçekleştirme yolunda işletme yöneticileri gerek maddi gerekse manevi varlıklarını en kazançlı bir tarzda değerlendirebilecek stratejiler geliştirmeye ve uygulamaya odaklanmaktadır (Toraman vd., 2009: 113).

İKY, işletme çalışanlarının becerilerini, davranışlarını ve yeteneklerini şekillendirebilecek en önemli unsurlardan biri olarak görülmektedir. Aynı zamanda, çalışanların organizasyon hedeflerine yönelik tutumlarını geliştirmek için de temel bir araçtır. Yöneticiler, İK faaliyetlerini buna uygun şekilde yapılandırarak, inovasyonun teşvik edilmesi, bilgi yönetimi kapasitesinin artırılması ve öğrenme süreçlerinin desteklenmesi konularında önemli adımlar atabilirler. Bu nedenle, bilgi temelli ekonomi içinde İK uygulamaları stratejik bir role sahiptir. Özellikle dijital dönüşüm sürecinde yöneticilerin, organizasyonda yenilikçilik ve öğrenmeyi desteklemek amacıyla eğitim programları, performans değerlendirme sistemleri, ücret politikaları ve kadrolama stratejilerinde yeniden düzenlemeler yapmaları gerekmektedir (Donate ve Sanchez, 2015: 2).

İKY'nin temel hedefleri; çalışanların kariyer beklentilerini karşılamak, bireylerin kendilerini geliştirmelerine olanak tanımak ve çalışanların yetkinliklerini artırmak suretiyle hem bireylerin hem de kurumun performansını yükseltmektir. Bu hedeflere ulaşabilmek için, çalışanların yetkinliklerini doğru şekilde belirleme, motivasyonlarını artırma, verimliliklerini yükseltme ve uygun eğitim programlarını tasarlama gibi çeşitli İK stratejileri gereklidir. Performansa dayalı ödül sistemlerinin geliştirilmesi de inovasyon faaliyetlerini artırmanın önemli bir parçasını oluşturmaktadır (Ylyasov, 2006: 8). Bu bağlamda yaratıcı düşüncenin sürdürülebilir olması adına ortaya çıkan fikirlerin değerlendirilmesi, hayata geçirilmesi ve çalışanların yetkilendirilmesi gereklidir. Bu nedenle işletmelerde yaratıcılığı artırmak için tüm çalışanları yeni fikirler üretmeye ve bunları özgürce ifade etmeye teşvik etmek önemlidir. Çalışanlara belirli sınırlar dahilinde kendi kararlarını alarak işlerini yürütme fırsatı tanınmalıdır. Bunun yanında, örgüt içinde yaratıcılığı desteklemek için her bireye, pozisyonuna bakılmaksızın, en uygun kişisel özgürlüğü sağlamak ve toplumsal düzlemde kendini gerçekleştirmesine olanak tanımak ideal bir iş ortamı yaratmada önemli rol oynamaktadır (Cengiz vd., 2007: 101).

İnovasyonla desteklenen İKY uygulamaları, kuruluşlarda daha etkili ve stratejik odaklı bir insan sermayesi oluşturulmasına katkı sağlamaktadır. BT ise verilerin hızlı ve doğru bir şekilde analiz edilmesine imkân tanıyarak, İK'ya ilişkin nicel ve nitel verilerin işletme stratejilerine uyumlu bir şekilde gelişmesini mümkün kılmaktadır (Lazazzara ve Galanaki, 2018: 130). Bu sistemlerin teknolojik temellere dayalı olması, işlevsel açıdan çeşitli avantajlar sunmaktadır. İK'nın, departmanın işe devamsızlık ve fazla mesai gibi operasyonel süreçleri dijital ortamda yönetebilmesi, bahsi geçen işlemlerin daha hızlı bir şekilde ve fiziksel imza gerekliliği olmadan gerçekleştirilmesine olanak tanımaktadır. Bu tür özellikler, işletmelerdeki bürokratik yükü azaltırken çalışanlara mekân ve zamandan bağımsız olarak kariyer yönetimi, inovasyon ve eğitim gibi farklı süreçleri gerçekleştirme fırsatı sunmakta ve iş süreçlerinde esneklik sağlamaktadır (Celep ve Fındıklı, 2018: 65). Öte yandan, dijital dönüşümün etkisi, işgücü piyasasında ihtiyaç duyulan yetkinlikler doğrultusunda köklü değişimler yaratma potansiyeline sahiptir. Bu süreçte, İK uzmanlarının söz konusu dönüşümü benimsemeleri ve uyum sağlayarak iş stratejilerinde ilerleme kaydetmeleri büyük önem taşımaktadır. Bu çerçevede, değişim yönetimi kavramı dikkat çekici bir şekilde ön plana çıkmaktadır. Değişim yönetimi, hem içsel hem de dışsal dinamiklerden kaynaklanan değişimlere uyum sağlamak amacıyla örgütsel stratejilerin, yapıların, süreçlerin ve teknolojilerin belirlenmesi ve yaygınlaştırılması sürecini ifade etmektedir. İK uzmanları ise bu değişim sürecinde merkezi bir role sahip olup, değişimin hem uygulanmasında hem de sonuçlarının yönetilmesinde önemli bir etki alanına sahiptirler (El- Dirani vd., 2019: 2).

İKY politikaları ve faaliyetleri aracılığıyla, ihtiyaç duyulan her alanda yetenek edinimi, geliştirilmesi, öğrenme, gelişimi, performans yönetimi ve inovasyon faaliyetlerinin yürütülmesini kapsamaktadır. Bu nedenle İKY stratejileri, çalışanların kariyer gelişim fırsatlarını, kişisel gelişim çabalarını ve gelecek beklentilerini karşılayabilmeli ve çalışanların amaçları ile işletmenin amaçlarını uyumlu hale getirmeyi ve çalışanların başarılı bir kariyer için gereksinim duyduğu rehberlik, teşvik ve desteğini sağlayabilmelidir (Armstrong, 2008: 173).

6. SONUÇ VE ÖNERİLER

Bu bölümde insan kaynakları yönetiminin, inovasyon süreçlerine olan etkisi konusunda ya elde edilen sonuç öneriler yer almaktadır.

Dijital insan kaynakları; çalışanların kariyer gelişimlerini, kişisel gelişimlerini, yeteneklerini, verimliliklerini artıracak faaliyetlerde bulunmak, çalışanların ve dolayısıyla işletmenin performansını arttırmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda öneri olarak işletmelerin rekabette başarılı olması ve sürdürülebilirliklerini sağlayabilmeleri için insan kaynaklarını en iyi şekilde konumlandırılması gerekmektedir. Bu kapsamda dijital insan kaynakları sistemini kullanarak, hem mevcut çalışanların kariyerlerini geliştirmelerine yönelik faaliyetler gerçekleştirilerek hem de dijital sistemleri en iyi şekilde kullanabilen performans en yüksek bireylerden oluşması sağlanmalıdır.

Dijital insan kaynakları planlaması, çalışanlarla ilgili performans, gelişim, verimlilik, devamlılık, üretkenlik ve kararlara katılım gibi konularda sistematik bir yönetim uygulamasının sağlanması açısından işletmelere önemli katkılar sağlamaktadır. Bu kapsamda işletmelere öneri olarak, dijital insan kaynakları sisteminin işletmelere entegre edilmesi, çalışanların performanslarının ödüllendirilmesi, uzmanlık alanlarına göre görevlendirmelerin yapılması, iletişimlerin kolaylaşması, tüketici taleplerinin en kısa zamanda yerine getirilmesi ve hizmetlerin aksamadan yürümesi açısından önemli faydalar sağlayabilir.

İşletmelerde yeni teknolojilerin kullanılması faaliyetlerin daha etkin yapılmasını, çalışanların çok daha kalifiye personelden oluşmasını ve yapılan işlerin kalitesinin artmasını önemli derecede etkileyebilmektedir. bu kapsamda işletmelerin dijital insan kaynakları aracılığı ile elde ettikleri uzman personeli en iyi şekilde değerlendirmek ve verimliliklerini artırabilmek için dijital teknolojilerin işletmenin gerekli olan her bölümüne entegre edilmesi gerekmektedir.

İşletmelerde dijital teknolojilerden yararlanılması çalışan personelin verimliliğini, performansını, motivasyonunu arttırmakta, iç ve dış müşterilerle iletişimlerin çok daha hızlı ve etkili bir şekilde gerçekleşmesine neden olmaktadır. Dijital teknolojileri kullanabilen uzman personel ile elektronik ortamdaki tüm tüketicilere ulaşmak çok daha kolay olmakta ve faaliyetler çok daha hızlı bir şekilde yürütülebilmektedir. Dolayısıyla öneri olarak işletmelerin dijital teknolojilere hakim olan personelle faaliyetlerine sürdürülmesi ile daha fazla pazara yönelmesi, daha çok tüketici ile iletişim kurması, hizmetleri çok daha kaliteli yerine getirmesi, Müşteri memnuniyetini artıracak yenilikler de bulunulması ve rekabette üstünlük sağlanması mümkün olabilecektir.

Dijitalleşmeyi takip edebilen ve kullanabilen personele Sahip olunması işletmelerin inovasyon alanında çok daha fazla projen oluşturmasına, pazar liderliğine, daha fazla tüketicinin talep oluşturmasına, kurum kimliğinin çok daha fazla tanınmasına ve pazar hâkimiyetine neden olmaktadır. bu kapsamda öneri olarak dijital teknolojilere hakim personelin görevlendirmesi, inovasyonlar gerçekleştirilmesi, tüketicilerin taleplerini en iyi şekilde yerine getirmesi, zaman ve yer sınırlaması olmadan ürünlerin tanıtılması işletmeler önemli faydaları sağlayabilecektir.

Hem ulusal piyasalarda hem de uluslararası piyasalarda işletmelerin faaliyetlerini sürdürebilmeleri için yeniliklere açık olmaları, uzman personel görevlendirmeleri ve dijitalleşmeye açık yönetim anlayışını benimseyen personeli ihtiyacı bulunmaktadır. Dolayısıyla öneri olarak işletmelerde çalıştırılan personelin yeniliklere açık, yetenekli, kariyer gelişimlerini sürekli hale getiren, performansı yüksek ve takım çalışmasını bilen kişilerden oluşturulması hem çalışanlar hem de işletmenin başarısı açısından önemli faydalar sağlayabilir.

İnsan kaynakları yönetimi ve inovasyon süreçleri ile ilgili yapılacak olan çalışmalara öneri olarak; konu kapsamının genişletilerek, kurumsal kimlik, kişisel gelişim, kariyer gelişimi, personel değerlendirme, performansa göre ücretlendirme, dijital okuryazarlık, inovasyon türleri, inovasyonu geliştiren faktörler, Ar-Ge gibi konuların çalışmalara dahil edilmesi ayrıca alan araştırması yapılacak olan çalışmalarda, bölgeler arası, ülke genelinde ve ülkelerarası seviyede araştırmaların yapılması; alana olan bilimsel yararın artmasına önemli katkılar sağlayabilir.

KAYNAKLAR

- Akgün, F. (2017). Investigation of instructional technology acceptance and individual innovativeness of academicians. *Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry*, 8(3), 291-322. <https://doi.org/10.17569/tojqi.292135>
- Aksay, K., & Orhan, F. (2013). Hastanelerde inovasyon sürecinin risk yönetimi bağlamında değerlendirilmesi: Bir model önerisi. *Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 2(3), 10-23.
- Alzahrani, L., & Seth, K. P. (2021). The impact of organizational practices on the information security management performance. *Information*, 12(10), 110-124.
- Al-Otaibi, S. (2012). *The extent of using information and communication technology to improve the performance of human resources management in government civil and security organizations in Riyadh*. (Unpublished master's thesis). Naif Arab University.
- Antarah, M. (2020). The impact of electronic management on human resource management jobs. *The Critic Magazine*, (05), 59-70.
- Armstrong, M. (2008). *Strategic human resource management a guide to action*, + th Edition, e-book, www.koganpage.com/strategichrm.
- Armstrong, M. (2016). *Armstrong's handbook of strategic human resource management*. Kogan Page Publishers.
- Bağrıyanık, F. (2022). *Elektronik insan kaynakları uygulamalarının algılanan net faydaya etkisi ve kullanım kolaylığının aracı rolü*. [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. (723652). SB Enstitüsü, Yıldız Teknik Üniversitesi. İstanbul.
- Baldwin-Evans, K. (2004). Employees and e-learning: what do the end-users think?. *Industrial and commercial training*, 36(7), 269-274. Doi: 10.1108/00197850410563894
- Bayarçelik, E. B. (2020). Dijital dönüşümün insan kaynakları yönetimi üzerine etkileri. *Dijital Dönüşüm ve Süreçler*, 59, 59-76.
- Celep, M. & Fındıklı, M. A. (2018). Elektronik insan kaynakları uygulamalarının örgütsel çıktılar üzerindeki etkileri: Türkiye’de yabancı iştirakli sigorta şirketlerinde bir araştırma. *Journal of Knowledge Economy & Knowledge Management*, 13(1). 63-77.
- Cengiz, E., Acuner, T. & Baki, B. (2007). Örgütsel yaratıcılığı belirleyen faktörler arası yapısal ilişkiler. *Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 9(1), 98-121. <http://hdl.handle.net/20.500.12397/5397>
- Charkazzade, I. (2022). *Dijitalleşmenin insan kaynakları süreçleri üzerindeki etkisi: Bankacılık sektöründe bir araştırma*. [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. (714440). SB Enstitüsü, Uludağ Üniversitesi.
- Çalışkan, E. N. (2010). The impact of strategic human resource management on organizational performance. *Journal of Naval Sciences and Engineering*, 6(2), 100-116.
- DeCenzo, D. A, Robbins, S. P. ve Verhulst, S. L. (2017). *Fundamentals of Human Resources Management*, 12. Edition, John Wiley ve Sons Inc
- Doğan, A. (2011). Elektronik insan kaynakları yönetimi ve fonksiyonları. *İnternet Uygulamaları ve Yönetimi Dergisi*, 2(2), 51-80. <https://doi.org/10.5505/iuyd.2011.22932>
- Donate, M. J. & de Pablo, J. D. S. (2015). The role of knowledge-oriented leadership in knowledge management practices and innovation. *Journal of Business Research*, 68(2), 1-11. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2014.06.022>
- Dursun, İ. T. (2013). Örgüt kültürü ve strateji ilişkisi: Hofstede'nin boyutları açısından bir değerlendirme. *Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi*, 1(4), 43-56.
- El-Dirani, A., Hussein, M. M. & Hejase, H. J. (2019). The role of human resources in change management: An exploratory study in Lebanon. *The Journal of Middle East and North Africa*, 5(6), 1-13.

- Fedorova, A., Zarubina, A., Pikulina, Y., Moskovskikh, A., Balandina, T. & Gafurova, T. (2019, June). Digitalization of the human resource management: Russian companies case. In *International Conference on Education, Social Sciences and Humanities*. 1227-1230.
- Halid, H., Yusoff, Y. M. & Somu, H. (2020). The relationship between digital human resource management and organizational performance. In *FirstASEAN Business, Environment, and Technology Symposium (ABEATS 2019)*, 96-99.
- Hassan, H. (2017). The effectiveness of electronic training mode in developing environmental management skills among computer teachers. *Journal of the College of Education. Port Sudan*, 22(22), 552-573.
- Indira, J. (2020). Digitalisation of human resource management: a changing role in digital transformation. *UGC Care Listed Journal*, 31(12), 156-157.
- Kırılmaz, S. K. (2020). İnsan kaynakları yönetiminde yaşanan dijital dönüşüm: işletmelerin dijital İKY uygulamalarının araştırılması. *Research Journal of Business and Management*, 7(3), 188-200. <https://doi.org/10.17261/Pressacademia.2020.1282>
- Korkmaz, S., Ermeç, A. & Yücedağ, N. (2009). İşletmelerin yenilikçi kabiliyetleri ve ihracat performanslarına etkileri. *Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 9(2), 83-104.
- Lazazzara, A. & Galanaki, E. (2017). E-HRM adoption and usage: a cross-national analysis of enabling factors. In *Digital Technology and Organizational Change: Reshaping Technology, People, and Organizations towards a Global Society* (125-140). Cham: Springer International Publishing.
- Luecke, R. (2008). (Çev. Özer, A.). *Performans yönetimi*, Türkiye İş Bankası Yayınları.
- Maditheti, N. N. (2017). A Comprehensive Literature Review of the Digital HR Research Filed. *Organization*, 7(4), 1-8.
- Martins, E. C. & Terblanche, F. (2003). Building organisational culture that stimulates creativity and innovation. *European journal of innovation management*, 6(1), 64-74. Doi: 10.1108/14601060310456337
- Meijerinka, J. B. (2018). Digitization and the transform of the Human Resources Management. *The International of Human Resource*, 3-5.
- Merzougui, M. (2020). E-evaluation of performance and its impact on employee performance. *Maghreb Journal of Economics and Management*, 7(2), 221-236.
- Mia, M. H. & Faisal, F. (2020). Digital human resource management: Prospects & challenges for garments industries in Bangladesh. *European Journal of Business and Management*, 12(7), 18-25.
- Naktiyok, A. (2007). Yenilik yönelimi ve örgütsel faktörler. *Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi*, 21(2), 211-230.
- Namlan, A. (2017). *The impact of digital human resources management on institutional performance through organizational education in private hospitals in the State of qatar*. [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Al-Bayt University.
- Öge, H. S. (2011). *İnsan kaynakları yönetimi*. Eğitim Yayınevi.
- Öge, S. (2004). Elektronik insan kaynakları yönetimi (E-HRM)'nde insan kaynakları enformasyon sistemi (HRIS)'nin önemi ve temel kullanım alanları. 3. *Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi*, 109-117.
- Öztürk, E. (2001). Yaratıcılık ve eğitim. *Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 1(1), 158-164.
- Pekdemir, I., Koçoğlu, M. & Gürkan, G. Ç. (2014). Özerklik ve Ödüllendirme Algılarının Çalışan Performansı Üzerindeki Etkisinde Çalışanın İnovasyona Yönelik Davranışının Aracılık Rolüne Yönelik Bir Araştırma. *İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi*, 43(2), 335-336.
- Prakash, N., Krishna, G. & Mores, G. (2019). Digitalization of HRM practice in the present scenario. *International Journal of Research in Management Studies*, 4(1), 1-5.
- Sami, O. (2011). *Notes on human resource management and development*. Cairo: DDN., 54.

- Sattler, M. (2011). *Excellence in innovation management: A meta-analytic review on the predictors of innovation performance*. Springer Science & Business Media. Gabler Verlag Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH.
- Soysal, A. & Kılınç, E. (2016). İşletmelerde Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Sürecinde Performans Değerlendirme ve Kariyer Yönetimi Uygulamaları. *Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi*, 16(31), 325-347. <https://doi.org/10.30976/susead.302170>
- Tidd, Joe., Bessant, John. & Pavitt, Keith. (2005). *Managing Innovation: Integrating Technological, Market and Organizational Change*, Üçüncü Baskı, John Wiley&Sons Ltd.
- Timuroğlu, M. K. (2015). Örgütsel ve çevresel faktörlerin örgütsel yenilik üzerine etkisi. *Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 19(1), 41-68.
- Tolulope, O. V. (2005). *Effective human resource management: Managing human resource in the architectural firm-gaining architects commitment in the architectural organisation*. [Doktora tezi]. University of London, University College.
- Toraman, C., Abdioğlu, H. & İşgüden, B. (2009). İşletmelerde inovasyon sürecinde entelektüel sermaye ve yönetim muhasebesi kapsamında değerlendirilmesi. *Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 11(1), 91-120.
- Turan, S. N. (2008). *Resort otellerde stratejik insan kaynakları yönetimi sürecinde performans değerlendirmesinin kariyer yönetimine etkileri ve Antalya ili uygulaması*. [Yüksek Lisans Tezi]. (219693). Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Gazi Üniversitesi.
- Uysal, G. (2012). İnsan kaynakları yönetimi ders notları. *Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü*, 1-79.
- Uzkurt, C. & Şen, R. (2012). Örgüt Kültürü ve Örgütsel Yeniliğin Pazarlama Yeniliğine Etkisi: Gazlı İçecek Sektöründe Bir Araştırma. *Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 12(3), 27-50.
- Uzkurt, C. (2010). İnovasyon yönetimi: inovasyon nedir, nasıl yapılır ve nasıl pazarlanır. *Ankara Sanayi Odası Yayın Organı*, 39(1), 37-51.
- Ylyasov, Y. (2006). *Stratejik insan kaynakları yönetimin rekabet üstünlüğünü sağlamadaki rolü ve bir uygulama*, [Yüksek Lisans Tezi]. (205523), Yıldız Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
- Yusoff, M.Y., Ramayah, T. & Haslindar, I. (2011). HR Roles and E-HRM: Some initial evidence from Malaysia. *International Journal of Current Research*, 33(2),131-138.
- Zhang, Y., Huang, M. & Hao, D. (2010, October). Notice of retraction: Knowledge capacity and the process types of open innovation. In *2010 International Conference on Information, Networking and Automation (ICINA)* (Vol. 2, pp. V2-196). IEEE